

A arquitetura e o espaço urbano da cooperativa habitacional UCOVI (1972-74), Uruguai

RITTER, Carolina

Mestre em Arquitetura e Urbanismo; Doutorado em andamento no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). carolritterarq@gmail.com

Resumo. Nos anos 1970 são construídos os conjuntos promovidos pelas cooperativas habitacionais uruguaias, considerados exemplos significativos para o campo da habitação coletiva e social. Essa produção é considerada relevante, tanto do ponto de vista do sistema que os promove, quanto do ponto de vista de suas soluções arquitetônicas e urbanísticas. Neste contexto, tem-se o objetivo de analisar o espaço arquitetônico e urbanístico da Unión de Cooperativas de Vivienda (UCOVI), localizada em Montevideu, Uruguai. A pesquisa apresentada foi baseada principalmente em fontes primárias, através de documentos e imagens do projeto original, que formam parte do acervo do Instituto de História da Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo do Uruguai. Projeto dos arquitetos Enrique Benech, Nelson Inda, Isidoro Singer e Juan Carlos Vanini, as 172 unidades habitacionais estão distribuídas em nove blocos implantados ortogonalmente, que variam sua altura de quatro até treze pavimentos, os quais apresentam um sistema estrutural em concreto armado e fechamentos em tijolos cerâmicos à vista. As unidades são duplex ou de um nível, com variações tipológicas de um a quatro dormitórios, com acréscimos de área no estar nas unidades com três e quatro dormitórios. A circulação de acesso é central e ocorre a cada dois andares, solução propiciada pelos apartamentos duplex e pelos acessos por escadas internas nos apartamentos de um nível. Para fins de economia de elevadores, pontes fechadas foram construídas entre blocos próximos, conectando as circulações horizontais. Essas estratégias projetuais inserem a UCOVI no cenário de experimentação arquitetônica e urbanística no campo da habitação coletiva moderna, porque também são encontradas em projetos percussores e de destaque nesse contexto. Nessa perspectiva, a realização deste trabalho contribui para fins de documentação e análise de um conjunto habitacional que apresenta a potencialidade de trazer importantes contribuições acadêmicas para o campo das investigações da produção dos anos 1970 na América Latina.

INTRODUÇÃO

No âmbito internacional, com relação à habitação coletiva moderna, vê-se uma valorização historiográfica das experiências de grandes conjuntos desenvolvidos nos anos 1940 e 1950 – como exemplos, Unité d’Habitation (1947-52), de Le Corbusier, França; Pedregulho (1947-50), de Affonso Reidy, Brasil –, e comparativamente, uma relativa desvalorização das experiências dos anos 1960 e 1970 – como por exemplo, Robin Hood Gardens (1968-72), dos Smithson, Inglaterra –, convertidas em alvo de uma crítica que dificilmente pode ser separada da rejeição geral ao urbanismo moderno, que se afirma a partir do final dos anos 1970 (CABRAL, 2016).

Entretanto, é na década de 1970 que são construídos os conjuntos promovidos pelas cooperativas habitacionais uruguaias, considerados exemplos relevantes para campo da habitação coletiva e social. A bibliografia comenta a relevância dessa produção tanto do ponto de vista do sistema cooperativo que os promove (ALMEIDA E PINTOS, 2015; DEL CASTILLO, 2015), quanto do ponto de vista de suas soluções arquitetônicas e urbanísticas (VALLÉS, 2015).

As cooperativas habitacionais são organizações coletivas que surgiram para viabilizar a construção de habitações de qualidade para segmentos da população uruguaia que não possuiria condições de fazer isso individualmente. Mais precisamente, em 1968, foi então sancionada a Lei Nacional de Habitação, nº 13.728, criando a figura da cooperativa habitacional e os Institutos de Assistência Técnica, equipes interdisciplinares e sem fins lucrativos.

O Centro Cooperativista Uruguaio (CCU) é um desses institutos. Destaca-se que eles são entidades essenciais às cooperativas por possuírem a responsabilidade de dar “toda a assistência técnica necessária para o sucesso de seus objetivos, promovendo o desenvolvimento da autogestão social e econômica, e a participação dos sócios na abordagem dos aspectos urbanos e arquitetônicos dos projetos” (CECILIO, 2015, p. 32).

Dentro dos tipos de cooperativas, existem as chamadas cooperativas de Poupança e Empréstimo. Nelas, os ingressantes precisam ter uma renda média e uma poupança, sendo que o terreno é adquirido através dessa poupança prévia (RISSO; BORONAT, 1992). Neste caso, 15% do custo para a construção do conjunto da cooperativa é repassado à família do cooperado, sendo aportado por essa poupança prévia (NAHOUM, 2015); o resto do custo é financiado¹.

Neste contexto, tem-se o objetivo de analisar o espaço arquitetônico e urbanístico da Unión de Cooperativas de Vivienda, localizada em Montevideu, Uruguai – daqui em diante chamada de UCOVI². A pesquisa aqui apresentada foi baseada principalmente em fontes primárias, através de documentos e imagens do projeto original, que formam parte do acervo do Instituto de História da Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo da Universidad de la República do Uruguai (FADU/UDELAR)³ (Figura 1).

Figura 1 – Imagem do projeto de umas das fachadas da UCOVI. Fonte: acervo do Instituto de História (IHA) da Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo do Uruguai (FADU/UDELAR), [197-].

Para auxiliar no entendimento do projeto e visando a obtenção de demais dados de sua construção, encontrou-se apenas dois estudos que dissertam um relevante número de informações sobre a UCOVI: Budussian e González (2015) e Del Castillo e Vallés (2015). A primeira publicação tem a UCOVI como um dos objetos de estudo de seu trabalho. Os autores entrevistam dois cooperados, um que foi inclusive sócio fundador da cooperativa, e trazem

¹ Ver Ritter (2019) para maiores informações em relação ao sistema cooperativo habitacional uruguaio.

² O estudo apresentado é um recorte da tese em andamento, no momento intitulada “A arquitetura e o espaço urbano das primeiras cooperativas habitacionais (Uruguai) e dos conjuntos habitacionais do período BNH (Brasil): aproximações e distanciamentos”.

³ Os redesenhos, esquemas e diagrama aqui apresentados foram elaborados a partir desse material.

informações de publicações uruguaias, que ainda não se teve acesso, em relação à cooperativa. Del Castillo e Vallés (2015) organizam um livro que traz uma ideia geral e abrangente sobre o sistema cooperativo habitacional uruguaio e suas materializações em projetos arquitetônicos e urbanísticos, expondo suas fichas técnicas, trazendo imagens e partes de seus projetos arquitetônicos.

Embora reconhecidas as qualidades da arquitetura dessa cooperativa pelos trabalhos anteriormente citados, ainda há espaço para análises aprofundadas em relação à UCOVI. Esse tipo de trabalho é encontrado tendo como objetos de estudos outras cooperativas, como exemplo, Ritter (2019), em que o Complexo Habitacional Bulevar Artigas e a Zona 1 do José Pedro Varela foram os projetos escolhidos para serem analisados, e Espósito (2017), que analisa a COVIMT 9 e CUTCSA 1.

A UNIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA (UCOVI)

A Unión de Cooperativas de Vivienda (UCOVI) (Figura 2), uma cooperativa do tipo Poupança e Empréstimo, que recebeu o assessoramento do Instituto de Assistência Técnica Centro Cooperativista Uruguaio (CCU), teve sua constituição em 1971, e sua inauguração em 1977. O anteprojeto do conjunto foi aprovado em 1972 e o Banco Hipotecário realizou o empréstimo para a construção em 1975⁴. Através do CCU, os arquitetos do conjunto foram Enrique Benech, Nelson Inda, Isidoro Singer e Juan Carlos Vanini (BUDUSSIAN; GONZÁLEZ, 2015).

As 172 unidades habitacionais do conjunto estão distribuídas em nove blocos implantados ortogonalmente no terreno, em duas direções, conectados por torres de circulação e/ou ponte fechadas. Porém, mesmo com dimensões em planta moduladas, os blocos possuem alturas variáveis, de 4 até 13 pavimentos (Figura 3), os quais apresentam um sistema estrutural em concreto armado e fechamentos em tijolos cerâmicos à vista (Figura 4). Os blocos habitacionais apresentam uma volumetria com diversas saliências, que a princípio parecem aleatórias, mas que seguem um arranjo tipológico determinado.

Figura 2 – Imagem da UCOVI. Fonte: Budussian e González (2015, p. 36).

⁴ Budussian e González (2015) retiram essas informações de uma publicação uruguaia a qual ainda não se teve acesso: BENTANCOUR, Floreal. Una cooperativa con nueve torres señala el futuro. **El País**. 15 de abril de 1977.

Figura 4 – Imagem da UCOVI. Disponível em: <https://www.grupormultimedia.com/fecovi-piensa-soluciones-para-construir-mas-viviendas-id1003842/>. Acesso em 24 out. 2022.

No térreo de alguns dos edifícios, uma área de 1020m² foi projetada para comportar usos comerciais e de serviço⁵ (Figura 5). A renda do aluguel desses espaços contribui na renda do grupo coletivo, o que acaba por diminuir o aporte mensal que os cooperados precisam dar à cooperativa (BUDUSSIAN; GONZÁLEZ, 2015). Além de usos comerciais e de serviço, a UCOVI possui outros equipamentos coletivos: salas comunitárias, lavanderia, escritórios, estacionamentos e creche (DEL CASTILLO; VALLÉS, 2015).

⁵ O pavimento térreo de cada bloco possui usos diferenciados: em quatro deles existe dois tipos de agrupamentos de unidades habitacionais de um pavimento, ainda não redesenhados. Nos demais, encontram-se os demais tipos de usos, havendo inclusive uma construção térrea que ocupa a área entre os conjuntos de dois e três blocos.

Figura 5 – Imagem da UCOVI, fachada voltada para a Av. 8 de outubro, observar comércios e serviços no térreo. Fonte: Google Maps (2022).

A INSERÇÃO URBANA

A UCOVI se localiza no bairro La Unión, em Montevideo, Uruguai, ocupando uma quadra inteira entre a Avenida 8 de Octubre e a Rua Pan de Azúcar. O conjunto fica distante em linha reta por volta de 7 Km da Plaza Independencia, praça que se situa em ponto central e de referência da cidade (Figura 6). Na época da construção do conjunto, mesmo o terreno possuindo essa localização mais descentralizada na cidade, ele se situava em um local com um bom serviço de transporte público, e contava com escolas, igrejas, comércios nas proximidades, alguns dos critérios considerados para a rápida escolha dessa região para suas futuras moradias por parte dos cooperados (BUDUSSIAN; GONZÁLEZ, 2015).

Anteriormente, um quartel ocupava toda essa quadra, depois, foi o conjunto que se tornou um ponto de referência na região pela sua escala (BUDUSSIAN; GONZÁLEZ, 2015). O terreno possui uma área de 8032m², e o projeto um total de 14000m² de área construída e densidade de 214 habitações/ha (DEL CASTILLO; VALLÉS, 2015).

Uma das primeiras questões a se observar em relação à inserção urbana desse conjunto é que ele foi implantado em meio a um tecido já consolidado de cidade tradicional, com seus quarteirões subdivididos para serem majoritariamente ocupados em sua periferia, deixando os miolos de quadra mais vazios (Figura 7). Refletindo o contexto teórico moderno da época, a solução do projeto concentra as habitações em edifícios isolados, porém conectados, mas ainda liberando grandes áreas com espaços abertos de um uso que primeiramente foi aberto ao público.

Nessa proposta de encontro da cidade moderna com a tradicional, a implantação não se comporta alheia ao seu entorno: a distribuição dos edifícios está mais concentrada nas periferias do terreno, formando um certo contorno na quadra. Por outro lado, os blocos que adentram perpendicularmente seu miolo acabam por conformar espaços abertos que ficam cercados pelos edifícios (Figura 8).

Figura 6 - Localização da UCOVI em parte de Montevidéu e a UCOVI e seu entorno imediato. Fonte: modificada pela autora (2022), sobre Google Earth (2022).

Figura 7 – Inserção da UCOVI no tecido urbano. Fonte: esquema elaborado pela autora (2022)⁶.

Figura 8 – Imagens dos espaços abertos da UCOVI. Fonte: Budussian e González (2015, p. 34).

⁶ Este esquema e o próximo foram baseados no desenho do conjunto disponibilizado pelo IHA e no Plano Cadastral disponível em Budussian e González (2015, p. 35).

A IMPLANTAÇÃO E OS EDIFÍCIOS

Como já citado, na implantação da UCOVI (Figura 9), os edifícios em altura não estão soltos pelo terreno, eles estão agrupados em quatro, em três e em dois edifícios, conectados pelas torres de circulação, uma para cada agrupamento, ou por pontes fechadas. As ligações entre os edifícios foram uma estratégia projetual utilizada para fins de economia no número de elevadores, os quais aumentavam muito o custo da obra na época (DEL CASTILLO; VALLÉS, 2015). Cada torre, ou seja, o polo principal de circulação vertical possui uma escada e dois elevadores. O sistema se complementa pela presença de escadas secundárias e externas nos agrupamentos de quatro e três blocos, havendo duas no agrupamento maior (Figura 10).

Nas fachadas, o tijolo à vista contrasta com a criação de linhas horizontais através da conexão das aberturas dos ambientes de estar e jantar. Por outro lado, as janelas dos dormitórios são pontuais no plano das fachadas. Nas fachadas transversais, dependendo do bloco, algumas janelas perfuram esses grandes planos também de modo pontual (Figura 11).

Figura 9 – Implantação da UCOVI e seu entorno imediato. Fonte: esquema elaborado pela autora, 2022.

Figura 11 – Desenho de uma das fachadas da UCOVI. Fonte: acervo do Instituto de História (IHA) da Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo do Uruguai (FADU/UDELAR), [197-].

O sistema circulatório horizontal no interior dos edifícios chama a atenção: ele é central e ocorre, pode-se dizer, a cada dois andares, solução propiciada pelo projeto de apartamentos duplex e pelos acessos por escadas internas nos apartamentos de um nível. O pavimento tipo desse nível da circulação demonstra os nove blocos e as três torres de circulação, e nas legendas, os níveis em que esse pavimento das circulações se repete (Figura 12). Por exemplo, o Bloco 5 possui esse pavimento nos níveis 5,60m e 13,40m, neste caso, acima do térreo o bloco possui mais 6 pavimentos. No desenho, cada bloco está indicado com seu Tipo, que será adiante explicado.

Figura 12 – Planta baixa do nível das circulações horizontais e pontes fechadas (nível 2, terceiro pavimento dos blocos).
Fonte: redesenho da autora, 2022.

A UNIDADE HABITACIONAL

Uma particularidade que refletiu de maneira muito marcante no desenho das unidades habitacionais desses conjuntos é que primeiro se compunha o grupo coletivo, ou seja, formava-se a cooperativa, e então esse grupo, como o auxílio dos Institutos de Assistência Técnica, começava os trâmites para construir o conjunto habitacional. Nesse sentido, havia diferentes composições de grupos familiares, os quais demandavam casas com diferentes conformações, no mínimo, variações no número de dormitórios.

E como se está falando de habitação de interesse social, os cooperados, provavelmente, não poderiam ascender a uma casa maior do que sua necessidade. Restava então aos arquitetos dos Institutos resolverem verdadeiros quebra-cabeças para construir em altas densidades, às vezes em altura, edifícios estruturalmente modulados – para não se encarecer demais a construção – e que comportassem as variações dimensionais demandadas.

Nesse sentido, a variação da capacidade das unidades habitacionais neste projeto é bastante diversa: do total de 172, 12 possuem um dormitório; 65 possuem dois dormitórios (2D)⁷ e 26 possuem dois dormitórios mais um ambiente de 7m² (2D+7); 44 possuem três dormitórios (3D) e 17 possuem três dormitórios mais um ambiente de 7m² (3D+7); por fim, 8 unidades possuem quatro dormitórios (4D). Dessas unidades, 120 são do tipo duplex (2P.) e 52 são de apenas um pavimento (1P) (BUDUSSIAN; GONZÁLEZ, 2015).

Para esta análise, agrupamento tipológico são os quatro diferentes conjuntos de oito apartamentos que cada três andares (nível 1, nível 2 e nível 3) dos edifícios apresentam: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4, sendo que cada Tipo possui um diferente arranjo de unidades habitacionais, demonstrados nas Figuras 13, 14, 15 e 16. Por exemplo, o Tipo 1 apresenta as unidades 2P. 2D+7, 1P. 2D+7, 2P. 3D, 2P. 2D e 1P. 2D. Cada bloco é formado por um ou mais desses agrupamentos, por isso a variedade em altura. Salienta-se que esses agrupamentos se iniciam a partir do segundo pavimento.

Mesmo com essa variação, os blocos possuem todas as mesmas dimensões, assim como suas saliências, embora elas variem suas posições em cada tipo, ou agrupamento tipológico, nunca uma ficando em cima de outra. Sem as saliências, os blocos medem 16,53m x 12,03m. Já as saliências extravasam em 1,08m os volumes dos edifícios⁸. O que muda entre as tipologias são as divisórias internas, a posição transversal dos banheiros e das escadas, por exemplo, sendo que algumas divisórias parecem ter sido construídas em alvenaria leve.

Especificando as características gerais e comuns desses quatro agrupamentos tipológicos, tem-se que, nos apartamentos duplex, o acesso se dá no nível do estar/cozinha, e então se desce ou sobe (Figura 17) para a área privativa da unidade, onde estão os dormitórios, em algumas unidades o ambiente +7 e o banheiro, que é sempre único, exceto nas unidades 4D, as quais apresentam dois. No caso dos apartamentos de um nível, a porta de entrada dá acesso a um pequeno hall interno e então a escada, sendo então necessário subir (Tipos 1, 2 e 3), ou descer (Tipo 4) a partir desse hall interno.

Os banheiros ficam situados sempre na projeção no nível abaixo ou acima da circulação central, mas sua posição varia conforme o caminho das circulações de acesso aos dormitórios. Todos os apartamentos possuem uma espécie de área externa, sendo que contígua a ela se situa a área destinada à cozinha. As escadas internas estão sempre situadas de modo tangente à circulação central.

⁷ Ver nos redesenhos que 2D, 2D+7, etc. foi como se convencionou indicar a dimensão de cada unidade habitacional nas ilustrações dos tipos trazidas neste trabalho.

⁸ Essas medidas estão indicadas nas cotas do projeto disponibilizado pelo Instituto de História da Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo do Uruguai (FADU/UDELAR)

Figura 13 — Agrupamento Tipo 1. Fonte: redesenho da autora, 2022.

Figura 14 — Agrupamento Tipo 2. Fonte: redesenho da autora, 2022.

Figura 15 — Agrupamento Tipo 3. Fonte: redesenho da autora, 2022.

Figura 16 — Agrupamento Tipo 4. Fonte: redesenho da autora, 2022.

outra

o para se
de certa
em seis
terna, da
s duplex.
e a faixa
ecífica já
erísticas

Figura 18 – Diagrama do Tipo 1. Fonte: elaboração da autora, 2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As estratégias projetuais aqui apresentadas inserem a UCOVI no cenário de experimentação arquitetônica e urbanística no campo da habitação coletiva moderna, porque também são encontradas em projetos percussores e de destaque nesse contexto. Como exemplo, as unidades duplex aparecem nos já citados Unité d’Habitation e Pedregulho, e também, no conjunto Miguel Alemán (1947), de Mário Pani, México, entre outros. Pontes conectando edifícios aparecem no conjunto habitacional Rioja (1968), de Solsona, Manteola, Sánchez Gomes, Santos e Viñoly, Argentina.

Nessa perspectiva, a realização deste trabalho contribui para fins de documentação e análise de um conjunto habitacional que apresenta menor repercussão no próprio contexto das cooperativas, mas que também manifesta a potencialidade de trazer importantes contribuições acadêmicas para o campo das investigações da produção dos anos 1970 na América Latina.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, C.; PINTOS, A. **Corredor**: transición entre lo público y lo privado, en la vivienda. Tesina (Curso Producción de Vivienda con asesoramiento del Centro Cooperativista Uruguayo) – Facultad de Arquitectura, Universidad de la Republica, Montevideo, 2015. Disponível em: <http://www.fadu.edu.uy/tesinas/files/2015/08/Tesina-Corredor.-Almeida-Pintos-2015-baja.pdf>. Acesso em: 7 jan. 2019.
- BUDUSSIAN, P.; GONZÁLEZ, M. **Cooperativas de Vivienda de Ahorro Previo**. Aproximación a las lógicas de integración y gestión para su inserción urbana - estudio de casos. Tesina (Curso Producción de Vivienda con asesoramiento del Centro Cooperativista Uruguayo) – Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de la Republica, Montevideo, 2015. Disponível em: <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/17237>. Acesso em: 3 jul. 2022.

CABRAL, C.C. Calles elevadas: anatomía de una idea arquitectónica. **Summa+**, Buenos Aires, n. 153, 2016.

CECILIO, M. Las cooperativas de habitación, procedimiento de gestión. *In*: DEL CASTILLO, A.; VALLÉS, R. (resp.). **Cooperativas de vivienda en Uruguay**. Medio siglo de experiencias. 2. ed. Montevideo: Universidad de la República, 2015. cap. 3, p. 23-36.

DEL CASTILLO, A. Una exposición sobre las cooperativas de vivienda uruguayas. *In*: DEL CASTILLO, A.; VALLÉS, R. (resp.). **Cooperativas de vivienda en Uruguay**. Medio siglo de experiencias. 2. ed. Montevideo: Universidad de la República, 2015. cap. 6, p. 57-84.

DEL CASTILLO, A.; VALLÉS, R. (resp.). **Cooperativas de vivienda en Uruguay**. Medio siglo de experiencias. 2. ed. Montevideo: Universidad de la República, 2015.

ESPÓSITO, J. **Lo Colectivo en lo colectivo**. Espacios compartidos en los complejos de vivienda cooperativos, realizados por el Centro Cooperativista Uruguayo en la década de 1970. Projeto de iniciação à investigação. Montevideo: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de la República, 2017. Disponível em: <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/32604>. Acesso em: 16 nov. 2022.

NAHOUM, B. El movimiento cooperativista del Uruguay. Autogestión, ayuda mutua, aporte propio, propiedad colectiva. *In*: DEL CASTILLO, A.; VALLÉS, R. (resp.). **Cooperativas de vivienda en Uruguay**. Medio siglo de experiencias. 2. ed. Montevideo: Universidad de la República, 2015. cap. 4, p. 36-47.

RISSO, M.; BORONAT, Y. **La vivienda de interés social en el Uruguay: 1970 -1983**. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 1992.

RITTER, C. **Espaço arquitetônico e urbanístico em conjuntos habitacionais de interesse social em cooperativas**: Bulevar Artigas e José Pedro Varela (Zona 1) – Uruguai. 2019. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Pelotas. Disponível em: <http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/5488>. Acesso em: 10 jun. 2021.

VALLÉS, R. Una mirada al sistema cooperativo de viviendas en Uruguay. *In*: DEL CASTILLO, A.; VALLÉS, R. (resp.). **Cooperativas de vivienda en Uruguay**. Medio siglo de experiencias. 2. ed. Montevideo: Universidad de la República, 2015. cap. 2, p. 15-22.